

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Jezrelle Ciasha A. Dela Cerna, MALT

Assistant Professor II
University of Eastern Philippines
University Town, Catarman, Northern Samar
DOI 10.5281/zenodo.18899988

Ang Hanap Kong Landas

Nais kong layuan ang mga nambubulag,
Upang sa masama, sa kanila ay makailag.
Ito Ang nararapat na wag maging bulag,
Sa mundo na puno ng mga makamandag.

Sa aking karera na maraming nang wawasak,
Matatag na magpapatuloy, 'di dapat bumagsak.
huwag pansinin ano mang ataki nitong uwak,
'Di dapat magpatinag, dapat buo at di wasak.

Ngayon nga'y 'di mabigat ang kaugalian ng mundo,
Dahil namulat ako at nasubukan ngang maging dehado.
Kaya Ngayon nakahanda at laging kasado,
Dapat bawat hakbang kailanga'y kabisado.

Kung akin ngang lingunin ang dulot ng ligalig,
Ang aking kahambugan at talas nitong bibig,
minsan din umasa sa lakas Ng sariling bisig,
napahamak din minsan dahil sa pusong di naaantig.

Ikinagagalak ko ang pamilya't ang aking gawa,
Sa bawat hangarin, may kilig at may natutuwa.
Ito'y 'di pagmamayabang kundi nakikita sa gawa,
Sa bawat biyaya nakabahagi din sa ibang may tuwa.

Nais ko rin linawin itong landas ng paniniwala,
Para 'di maalipin at mapabilang sa maling tala.
Lahat nga'y nariyan, hahanapin mo ang tamang dila,
dahil mamanahin Ng pamilya ang iyong paniniwala.

Ngunit tinatanong pa rin kung kaya kong lumago,
Sa salita ng Diyos, sarili'y nais dito mabilanggo.
Ito Ang pag-asa sa mundong pabago-bago,
Tunay na katahimikan sa Buhay mo ay babago.

Ang buhay ay ingatan, ang bigay ng Maykapal,
Nitong ating Bathala, kaya huwag kang hangal.
Magtuklas at hanapin ang tunay na may dangal,
Upang ang pamilya ay nasa daan na Dios Ang mag parangal.